

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

COUNTER 和 Open Access

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

为什么使用 COUNTER 进行开放存取？.....	3
投资回报.....	3
按下载收费.....	3
影响力.....	4
Reporting to The World.....	5
将使用量与机构挂钩.....	5
创建 Global Report.....	5
Global Item Report：开放存取的关键.....	6

为什么使用 COUNTER 进行开放存取？

COUNTER 是报告消费者（图书馆、联盟）和报告提供者（出版商、整合者）之间的合作，确保以一致、可信、可比较的方式衡量所有在线学术内容的使用量，不考虑在线学术内容的许可方式或资助方。我们为促进开放存取报告而推出 COUNTER 版本 5.1，一个关键驱动因素是有人认为开放存取增加了使用量：不使用相同的指标和衡量方式，就很难证明这种说法是正确的。

投资回报

人们倾向于认为 COUNTER 报告是图书馆管理员评估订阅内容的输入之一，不过 COUNTER 指标在评估图书馆对开放存取的投资中也确实发挥了作用。

按下载收费

COUNTER 使用量报告可以帮助图书馆确定按下载收费的依据。随着越来越多的学术成果可以开放存取，图书馆和资助方对开放存取内容的等效计算越来越感兴趣。典型计算方式……

订阅按下载收费

开放存取按下载收费

但是，仅衡量首年开放存取费用可能无法公平比较，因为购买将制作为开放存取内容的资料，其实是对永久开放的投资。

这两种计算之间的关键区别在于：Unique Item Request 指标是针对特定机构还是针对全球；采用按下载开放存取收费计算方法，则是针对特定机构；采用开放存取计算方法，则针对全球—查看 Reporting to The World 进一步了解这种差异。

影响力

我们认为使用量数据应该是衡量影响力的一种方法。目前，被引用次数和替代计量学通常代表影响力：

- 被引用次数非常直接。被引用意味着该作品已被学者发现，（希望）阅读并觉得有用。然而，被引用次数相当滞后，在某些领域需要几十年才能积累起来。
- 替代计量学通常评估与学术相关的社交媒体和其他在线活动。因此，尽管比被引用次数更及时，但替代计量学通常反映短暂的关注，而不是对学术实践或全球更广范围的持久影响。

影响力的第三种衡量方法是由符合 COUNTER 的平台形成的可比较且一致的使用量指标。与被引用次数不同，使用量从发布之日开始累积。与替代计量学不同，使用量能够在某种形式上反映出对原始内容的联系。

话虽如此，但我们需要明确，研究评估应该是一项整体工作：这些指标不应单独使用，也不应在没有领悟作品学术价值的情况下使用！

Reporting to The World

大多数出版商发现他们的部分使用量无法与某个机构挂钩，因此版本 5.1 包含了将这部分使用量归于“全球”的新功能——也就是创建一份全球报告。

将使用量与机构挂钩

通过“认证”和“归属”过程，将使用量与某个机构挂钩。当用户访问出版商平台时，平台首先（以不可见形式）要检查用户能否通过身份验证。识别 IP 范围是一种常用的身份验证方法。其他身份验证方法包括 Shibboleth、用户名/密码和 GETFTR。

如果用户经认证隶属某个机构，则该用户贡献的所有使用量都归属于该机构。无法被认证为隶属某个机构的用户，仍然可以使用内容，平台也仍然会追踪其使用量，但这种使用量归属于“全球”。

图1：向机构报告、向“全球”报告

创建 Global Report

出版商平台的全球使用量由非归属和归属使用量构成——换言之，与机构挂钩的使用量与与“全球”挂钩的使用量。大多数出版商默认追踪所有使用量，并通过提取每个机构的归属使用量来生成 COUNTER Report，因此他们拥有生成全球报告所需的信息。

在保护用户隐私和商业保密信息的同时，可以使用 Reserved Element 分解全球报告：地理上按照国家或二级行政单位（例如，州）分解，当然也可按照归属与非归属分解。《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》提供了更多信息。

Global Item Report: 开放存取的关键

除了全球报告之外，开放存取也提高了在更细颗粒度层级理解使用量的重要性，例如在期刊文章或书籍章节层级，而不是依赖于刊物层级的信息。在 R5.1 中，我们建议所有报告提供商，尤其是期刊和书籍出版商，都应该提供 Global Item Report。也就是说，我们要向“全球”提供一份 Item Report (IR)。IR 是粒度非常高的 COUNTER Report，显示平台上每个项的全部适用 COUNTER 指标，提供了关于每个项自身的大量信息（例如 identifier、parent title（如有））。虽然 Global Item Report 与提供开放存取内容的出版商高度相关，但所有出版商都提供 Global Item Report 是一种良好的做法。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：
Tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

